

INTRODUCCIÓN A LA REOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

Autor:

JUAN SEBASTIÁN RAMÍREZ NAVAS

UNIVERSIDAD DEL VALLE
CALI – COLOMBIA
2006

Para consultas o comentarios, ponerse en contacto con:

Juan Sebastián Ramírez Navas

e-mail: juserami@univalle.edu.co

Las opiniones expresadas no son necesariamente opiniones de ReCiTeIA, de sus órganos o de sus funcionarios.

Edición:
2006 © ReCiTeIA.
Cali – Valle – Colombia
e-mail: reciteia@live.com
url: <http://revistareciteia.es.tl/>

Introducción a la Reología de los Alimentos

Juan Sebastián Ramírez Navas
Universidad del Valle - Colombia

CONTENIDO

Lista de Tablas	4
Lista de Figuras	4
Lista de Ecuaciones	5
Antecedentes	6
1 Introducción	6
1.1 Importancia de la Reología en la investigación y en el procesamiento de alimentos.	7
2 Definiciones Básicas	8
2.1 Reología	8
2.1.1 Fuerza	8
2.1.2 Tensión	9
2.1.3 Fluido.....	9
2.1.4 Flujo y velocidad de deformación.....	9
2.2 Reometría	10
2.2.1 Reómetro.....	10
2.2.2 Viscosímetro	10
2.2.3 Ecuación del estado reológico	10
3 Historia de la reología	11
Introducción a la Reología.....	15
4 Deformación.....	15
4.1 Tipos de deformación.....	15
4.1.1 Deformación elástica o reversible.....	16
4.1.2 Deformación plástica o irreversible	16
5 Viscosidad.....	17
5.1 La ley de Newton y la viscosidad.....	17
5.2 Definición.....	19
5.3 Unidades.....	20
5.4 Tipos de viscosidad	21
5.4.1 La viscosidad dinámica o absoluta.....	21
5.4.2 La viscosidad aparente.....	21
5.4.3 Viscosidad cinemática	21
5.5 Variables que afectan a la viscosidad	22
5.5.1 Variación de la viscosidad con la presión.....	22
5.5.2 Variación de la viscosidad con la temperatura.....	23
5.5.3 Variación de la viscosidad con la temperatura y la presión:	25
5.5.4 Variación de la viscosidad con la velocidad de deformación o cizalla	25
6 Transferencia de momento lineal en un fluido.....	26
7 Clasificación de fluidos.....	29
7.1 Introducción	29
7.2 Tipos De Fluidos:	30
7.2.1 Fluidos newtonianos	30
7.2.2 Fluidos no newtonianos:	33
7.2.3 Fluidos independientes del tiempo de aplicación:	34
7.2.4 Fluidos dependientes del tiempo de aplicación:.....	37

7.2.5	Fluidos viscoelásticos:	40
8	Determinación de la viscosidad	40
8.1	Viscosímetro Engler	41
8.2	Viscosímetro de Ostwald.....	41
8.3	Consistómetro o Viscosímetro Copa Ford.....	41
8.4	Viscosímetro rotatorio	41
8.5	Viscosímetro de caída de bola	43
8.5.1	Ley de Stokes.....	43
8.5.2	Velocidad Límite	43
8.5.3	Procedimiento experimental	43
9	Modelos Reológicos.....	44
9.1	Modelo de la ley de potencia.....	44
9.2	Modelo de Herschel-Bulkley.....	44
9.3	Modelo de Casson.	45
Bibliografía.....		46

LISTA DE TABLAS

Tabla 1.	Evolución histórica	13
Tabla 2.	Unidades de viscosidad dinámica y viscosidad cinemática	20
Tabla 3.	Viscosidad Aproximada a T y P amb.	20
Tabla 4.	Rango de gradientes de velocidad.	26
Tabla 5.	Valores de coeficiente de consistencia (m), índice de comportamiento de flujo (n) y esfuerzo inicial (τ_0) para algunos alimentos	44
Tabla 6.	Modelos reológicos	45

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.	Ejemplos de flujos y deformaciones	8
Figura 2.	Deformación de un cuerpo	12
Figura 3.	Ejemplos de deformaciones	15
Figura 4.	Tensor de esfuerzos	16
Figura 5.	Esfuerzo cortante en un fluido entre placas paralelas	18
Figura 6.	Curva de fluidez para representar la viscosidad dinámica y aparente.	21
Figura 7.	Tipos de fluidos	30
Figura 8.	Tipos de fluidos	31
Figura 9.	Representación de un fluido newtoniano	32
Figura 10.	Curvas características para un fluido newtoniano	32
Figura 11.	Esfuerzo frente a velocidad de cizalladura para diversos tipos de fluidos no newtonianos independientes del tiempo.	33
Figura 12.	Viscosidad aparente frente a velocidad de cizalladura.	34
Figura 13.	Pseudoplasticidad, efecto de cizalla sustancias fluidificantes.	34
Figura 14.	Representación de las varillas desorientadas dentro del fluido, habiendo aplicado una fuerza sobre la placa superior.	35
Figura 15.	Los filamentos se van desenredando conforme aumenta la velocidad debido al movimiento de la placa superior.	35

Figura 16.	Plástico de Bingham.	36
Figura 17.	Esfuerzo frente a velocidad de cizalladura para las dos clases de fluidos no newtonianos, dependientes del tiempo, pero no elásticos.	37
Figura 18.	Comportamiento de fluidos dependientes del tiempo.	37
Figura 19.	a) Fase dispersa tipo Card House o “Castillo de cartas”. b) Fase dispersa denominada de “Armadura”. c) “Estructura tipo perlas encadenadas”	38
Figura 20.	Comportamiento de fluidos dependientes del tiempo.	39
Figura 21.	a) Modelo de Maxwell. b) Relación de curvas de esfuerzo	40
Figura 22.	Equipos para medir la viscosidad	42

LISTA DE ECUACIONES

Fuerza tangencial.....	17
Viscosidad	17
Esfuerzo cortante	19
Fluidez	19
Viscosidad dinámica.....	21
Viscosidad aparente.....	21
Viscosidad cinemática	22
Modelo de Barus y Kuss.....	22
Ecuación de Arrhenius	23
Ecuación de Arrhenius modificada	24
Ecuación de Poiseville.....	24
Modelo WLF	24
Ecuación de Eyring.....	24
Ecuación de van Velzen	25
Modelo de Baus	25
Ley de Stokes	43
Velocidad límite	43
Modelo de Ley de Potencia	44
Modelo de Herschel-Bulkley.....	44
Modelo de Casson	45

Introducción a la Reología de los Alimentos

ANTECEDENTES

1 INTRODUCCIÓN

Los fluidos constituyen la mayor parte de los alimentos que ingiere el hombre; los adultos consumen más productos líquidos y pastosos que alimentos sólidos por la facilidad de ingestión y digestión; en los niños y recién nacidos la importancia de los alimentos fluidos y particularmente líquidos es fundamental. (Alvarado, 1996)

Cuando un alimento se procesa, el mismo está sujeto a un movimiento constante; en la práctica es muy difícil pensar en un producto que no requiera movilización.

El conocimiento adecuado de las propiedades reológicas de los alimentos es muy importante por numerosas razones, entre las que destacan las aplicaciones que se detallan a continuación:

- Diseño de procesos y equipos en ingeniería: el conocimiento de las propiedades de comportamiento al flujo y de deformación de los alimentos son imprescindibles en el diseño y dimensionado de equipos tales como cintas transportadoras, tuberías, tanques de almacenamiento, pulverizadores o bombas para el manejo de alimentos. Además, la viscosidad se utiliza para la estimación y cálculo de los fenómenos de transporte de cantidad de movimiento, calor y energía.

- Evaluación sensorial: los datos reológicos pueden ser muy interesantes para modificar el proceso de elaboración o la formulación de un producto final de forma que los parámetros de textura del alimento se encuentren dentro del rango considerado deseable por los consumidores.
- Obtener información sobre la estructura del alimento: los estudios reológicos pueden aportarnos información que facilite una mejor comprensión de la estructura o de la distribución de los componentes moleculares de los alimentos, especialmente de los componentes macromoleculares, así como para predecir los cambios estructurales durante los procesos de acondicionamiento y elaboración a los que son sometidos.
- Control de calidad: las medidas de la viscosidad en continuo son cada vez más importantes en muchas industrias alimentarias con objeto de controlar el buen funcionamiento del proceso productivo, así como la calidad de las materias primas, productos intermedios y acabados.

1.1 IMPORTANCIA DE LA REOLOGÍA EN LA INVESTIGACIÓN Y EN EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS.

Existen varios campos en los que se observa la importante participación del conocimiento reológico, entre ellos se pueden citar los siguientes:

- Cálculos en Ingeniería de Procesos, donde se involucren diversos equipos. P. ej.: Bombas, extrusores, mezcladores, homogeneizadores, intercambiadores de calor, tuberías, etc.
- Formulación para el desarrollo de productos.
- Control de calidad en productos intermedios y finales: este control se realiza en la propia línea de producción. Es determinante para la aceptación de productos como patatas fritas, cereales, quesos, aperitivos, yogures, dulces, chocolates, cremas, etc.
- Estudio de vida en anaquel.
- Evaluación de la textura del alimento mediante la correlación con datos sensoriales.
- Estudio de la textura y consistencia de productos alimenticios: dichas propiedades son muy importantes a la hora de que un producto sea del agrado del consumidor.
- Producción de pegamentos: el estudio de su plasticidad, de la forma de fluir dentro del recipiente que lo contiene, etc.
- Producción de pinturas: una pintura debe ser esparcida de forma fácil pero sin que escurra.
- Producción de productos cosméticos y de higiene corporal: la duración de una laca sobre el pelo, la distribución de la pasta de dientes por toda la boca, la forma de cómo se esparce una crema, etc. Todas estas características se estudian con la Reología para obtener la mayor eficacia del producto.
- Producción de medicamentos: se estudia su estabilidad química, su tiempo de caducidad y su facilidad de extrusión, entre otras.
- Caracterización de elastómeros y de polímeros tipo PVC.
- Estabilidad de emulsiones y suspensiones.
- Caracterización de gasolinas y otros tipos de hidrocarburos.
- Caracterización de metales (en situaciones de elevada temperatura), y de cristales líquidos.
- Control de sustancias que sean transportadas a lo largo de un recipiente cilíndrico (para evitar la reopexia¹).
- Estudio del magma en vulcanología: cuanto más fluido sea el magma más tendencia va a tener el volcán a que provoque una erupción.

¹ Propiedad de un material, que aumenta su viscosidad cuando se agita constantemente

2 DEFINICIONES BÁSICAS

2.1 REOLOGÍA

Un concepto formal del término Reología ($\pi\alpha\nu\tau\alpha$ $\rho\eta\iota$: “todo fluye”) sería: “Parte de la mecánica que estudia la elasticidad, plasticidad y viscosidad de la materia”²

El término “Reología”³ fue inventado por E.C. Bingham en 1928⁴, palabra que se aceptó y adoptó en la ciencia un año más tarde, en la creación de la Sociedad Americana de Reología.

Figura 1. Ejemplos de flujos y deformaciones

La reología, es decir, «la ciencia del flujo y la deformación», estudia las propiedades mecánicas de los gases, líquidos, plásticos, sustancias asfálticas, materiales cristalinos y otros. Por lo tanto, el campo de la reología se extiende, desde la mecánica de fluidos newtonianos por una parte, hasta la elasticidad de Hooke por otra. La región comprendida entre ellas corresponde a la deformación y flujo de todos los tipos de materiales pastosos y suspensiones. (Bird, 1998)

Merece destacarse el trabajo del Profesor Prentice, relacionado con la Reología de productos alimentarios y su medida. (Alvarado, 1996)

2.1.1 Fuerza

Una fuerza, “F”, se define en términos de su capacidad de producir una aceleración, pero también es un agente capaz de reformar un cuerpo. La fuerza no constituye, sin embargo, un criterio reológico útil. Si me siento sobre una silla no me pasará nada, pero no así lo hago sobre un alfiler; la fuerza o “carga” con que presiono hacia abajo es la misma, pero el área sobre la que la presión se aplica es distinta; es, pues, mucho más útil considerar la

² Diccionario Enciclopédico Ilustrado OCEANO UNO (1989)

³ Este término es la contracción de dos palabras griegas: $\rho\eta\omega$ y $\lambda\omicron\gamma\omicron\sigma$, que traducen fluir y estudio, respectivamente.

⁴ Prof. Bingham, Am. Soc. Rheology, 29-4-1929

relación fuerza/área (F/A), conciente al que se denomina “esfuerzo” o “tracción”. La unidad de fuerza es el newton (N) y la de área el metro cuadrado; de ahí que el esfuerzo mida en N/m^2 .

2.1.2 Tensión

Imaginémonos un cilindro, de un material sólido, que esta siendo estirado en la dirección de su eje por una fuerza que tracciona; si lo cortamos transversalmente al eje, se separan dos partes y para que las superficies de corte vuelvan a contactar será preciso aplicar un esfuerzo igual al original, esta misión. El cilindro se encontraba en tensión (o compresión). Estaba en un estado de tensión, que en este caso era uniforme en toda su masa. Al alejarse, el cilindro se contrae lateralmente: se estrecha o cambia de forma.

El estado de tensión es un fenómeno tridimensional; su descripción más simple es la anterior, pero puede demostrarse la existencia de componentes de tensión en todas las direcciones. Eligiendo cuidadosamente las condiciones experimentales (fuerza aplicada, geometría de las muestras, deformaciones pequeñas) se puede simplificar la compleja situación de manera que permita estudiar aisladamente un componente. En el experimento anterior la tracción aplicada equivale al componente longitudinal.

2.1.3 Fluido

Un fluido se define como una sustancia que se deforma continuamente bajo la acción de un esfuerzo de corte (cizalla), por tanto, en ausencia de este, no habrá deformación. Los fluidos pueden clasificarse de manera general de acuerdo con la relación entre el esfuerzo de corte aplicado y la relación de deformación.

La relación entre el esfuerzo de cizalla requerido para inducir una determinada velocidad de deformación en cizalla, caracteriza el comportamiento reológico de un fluido. (Alvarado, 1996)

2.1.4 Flujo y velocidad de deformación.

Consideremos ahora la deformación de los líquidos llamada “flujo”. Llenemos dos embudos idénticos, uno con jarabe y otro con agua. Al cabo de un rato, ambos estarán vacíos: para observar las diferencias reológicas precisamos de un reloj. En los experimentos de elasticidad solo se considera la magnitud de la deformación; en los de viscosidad se determina la magnitud de la deformación dividida por el tiempo que esta tarda en producirse; en otras palabras, la velocidad de deformación.

Al igual que en los sólidos, los líquidos obedecen a una ecuación de estado. La ecuación reológica de estado de los sólidos relaciona la deformación de la tensión; la de los líquidos establece la relación entre la tensión y la velocidad de deformación. A la constante de la ecuación de estado de los sólidos la llamamos “modulo de elasticidad”; la de los líquidos, “coeficiente de viscosidad”.

Aunque tratándose de líquidos muy viscosos, como la brea, podemos lograr el alargamiento de un cilindro de flujo, mas adelante veremos que la velocidad de deformación de un líquido se expresa mejor en términos de velocidad de deslizamiento paralelo, denominándose a la tensión correspondiente “tensión de cizalladura”.

2.2 REOMETRÍA

La reometría (del griego rheos) es la ciencia que describe tanto los métodos de medida como los instrumentos que permiten obtener datos reológicos de un material. Determina las relaciones cuantitativas y cualitativas entre la deformación y la tensión mecánica y sus derivadas. Una aplicación típica de la reometría sería la medida de la viscosidad.

Macosko (1994) define la reometría como una ciencia para hacer medidas Reológicas.

2.2.1 Reómetro

El reómetro es un instrumento que mide tanto la historia del esfuerzo como la deformación de un material del cual no se conoce su relación constitutiva.

2.2.2 Viscosímetro

Es un caso especial de reómetro, que mide únicamente la función de cizallamiento estacionario de la viscosidad

2.2.3 Ecuación del estado reológico

Constituyen la relación matemática entre la deformación relativa y la tensión.

3 HISTORIA DE LA REOLOGÍA

Doraiswamy, (2002) presenta una revisión histórica detallada de la Reología, sin embargo, en este trabajo se resume la información más importante.

En 1678 Robert Hooke⁵ fue el primero que habló de la Reología en su libro “Verdadera teoría de la Elasticidad”. Dicha teoría se resumía en lo siguiente: “Si se dobla la tensión σ , se dobla deformación γ ”. Es decir que la potencia de un muelle es proporcional a la tensión aplicada.

Nueve años después, Isaac Newton⁶ publicó en “Philosophiae Naturalis Principia Mathematica” una hipótesis asociada al estado simple de cizalladura (o corte): “La resistencia derivada de la falta de deslizamiento de las partes de un líquido es proporcional a la velocidad con que se separan unas de otras dentro de él”. Esta necesidad de deslizamiento es lo que ahora se denomina “Viscosidad”, sinónimo de fricción interna. Dicha viscosidad es una medida de la resistencia a fluir.

La fuerza por unidad de área que se requiere para el movimiento de un fluido se define como F/A y se denota como “ σ ” (tensión o esfuerzo de cizalla). Según Newton la tensión de cizalla o esfuerzo cortante es proporcional al gradiente de velocidad (dv/dy), o también denominado como $\dot{\gamma}$. Si se duplica la fuerza, se duplica el gradiente de velocidad:

$$\tau = \mu \frac{dv}{dy} = \mu \cdot \dot{\gamma} \quad \text{Ec (1)}$$

Esta fórmula se denomina Ley de Newton, que es aplicable actualmente aún para unos fluidos determinados (Newtonianos, Fig. 2b).

En esta época apareció la Ley de Hooke que fue de aplicación para el estudio de la Reología de sustancias sólidas (Fig. 2a):

$$\sigma = G \frac{dL}{dy} = G \cdot \gamma \quad \text{Ec (2)}$$

Siendo: σ : esfuerzo cortante (Pa), G : módulo de rigidez (Pa), y γ : deformación (%).

⁵ Robert Hooke (Freshwater, 18 de julio de 1635 - Londres, 3 de marzo de 1703) científico inglés. Fue uno de los científicos experimentales más importantes de la historia de la ciencia, polemista incansable con un genio creativo de primer orden. Sus polémicas con Newton acerca de la paternidad de la ley de la gravitación universal han pasado a formar parte de la historia de la ciencia: parece ser que Hooke era muy prolífico en ideas originales que luego rara vez desarrollaba. En 1660 formuló la hoy denominada Ley de Hooke, que describe cómo un cuerpo elástico se estira de forma proporcional a la fuerza que se ejerce sobre él, lo que dio lugar a la invención del resorte helicoidal o muelle. Asumió en 1662 el cargo de director de experimentación en la Sociedad Real de Londres, de la cual llegó a ser también secretario en 1677.

⁶ Sir Isaac Newton (4 de enero de 1643 GR - 31 de marzo de 1727 GR) fue un físico, filósofo, inventor, alquimista y matemático inglés, autor de los *Philosophiae naturalis principia mathematica*, más conocidos como los Principia, donde describió la ley de gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Entre sus otros descubrimientos científicos destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica (que se presentan principalmente en su obra *Opticks*) y el desarrollo del cálculo matemático.

a) Deformación de un sólido

b) Deformación de un líquido

Figura 2. Deformación de un cuerpo

La fórmula nos dice que si se aplica una carga σ sobre un cuerpo sólido, éste va a sufrir una cierta deformación γ . El valor de dicha deformación se mantendrá hasta que cese el esfuerzo aplicado.

Hace 300 años los estudios relacionados con la Reología se reducían a aplicar la Ley de Newton para líquidos y la Ley de Hooke para sólidos. Fue a partir del siglo XIX cuando los científicos comenzaron a tener dudas acerca de la validez universal de estas leyes lineales.

En 1835 W. Weber llevó a cabo una serie de experimentos con gusanos de seda y vio que no eran perfectamente elásticos. Lo que observó fue que una carga longitudinal producía una extensión inmediata, seguida de un posterior alargamiento con el tiempo. Al eliminar la carga tenía lugar una contracción inmediata, seguida de una contracción gradual hasta alcanzar la longitud inicial. Elementos asociados a la respuesta de un líquido. Estas características se asocian a la respuesta de un líquido.

En 1867 J.C Maxwell⁷, en su artículo “Sobre la teoría dinámica de los gases”, incluido en la Enciclopedia Británica, propuso un modelo matemático para describir los fluidos que poseen propiedades elásticas, es decir, elementos asociados a la respuesta de un sólido:

$$\sigma = \beta \cdot \gamma \quad \text{Ec (3)}$$

donde β es un parámetro semejante al módulo de rigidez (Parámetro no-nulo). Tanto la conducta que observó Weber en sólidos como Maxwell en líquidos se denominó posteriormente “Viscoelasticidad”.

Después de Maxwell no se profundizó más en el estudio hasta la segunda década del siglo XX, apareciendo una serie de modelos lineales (flujo plástico y punto de fluidez) y no lineales de comportamiento.

⁷ James Clerk Maxwell (Edimburgo, Escocia, 13 de junio de 1831 – Cambridge, Inglaterra, 5 de noviembre de 1879). Físico escocés conocido principalmente por haber desarrollado la teoría electromagnética clásica, sintetizando todas las anteriores observaciones, experimentos y leyes sobre electricidad, magnetismo y aun sobre óptica, en una teoría consistente. Maxwell fue una de las mentes matemáticas más preclaras de su tiempo, y muchos físicos lo consideran el científico del siglo XIX que más influencia tuvo sobre la física del siglo XX habiendo hecho contribuciones fundamentales en la comprensión de la naturaleza. Muchos consideran que sus contribuciones a la ciencia son de la misma magnitud que las de Isaac Newton y Albert Einstein. En 1931, con motivo de la conmemoración del centenario de su nacimiento, Albert Einstein describió el trabajo de Maxwell como «el más profundo y provechoso que la física ha experimentado desde los tiempos de Newton».

A partir de la Segunda Guerra Mundial, la Reología cobró mucha fuerza con la búsqueda de materiales viscoelásticos para lanzallamas. Aparecieron poco a poco modelos que asumieron que tanto el módulo de rigidez podían variar con la tensión aplicada. Además se observó que la viscosidad también dependía del tiempo (Tixotropía y Reopexia) y se profundizó en que los materiales reales pueden presentar comportamiento viscoso, elástico, o una combinación de ambos.

En 1945 M. Reiner definió el número de Deborah, De cómo:

$$D_e = \frac{\tau}{T} \quad \text{Ec (4)}$$

En donde “ τ ” es el tiempo característico del material y “ T ” el tiempo característico del proceso de deformación. Valores de D_e altos permitían considerar al material como un sólido elástico, y valores bajos como un líquido viscoso.

Tabla 1. Evolución histórica		
Época	Clase de fluidos/modelos	Trabajos representativos
Antigüedad - s.XVII	Material Ideal	Cuerpo rígido
s. XVIII		Sólido elástico
ss.XVIII - XIX		Fluido de Pascal
		Líquido newtoniano
Mediados s.XIX	Viscoelasticidad lineal	Teoría tridimensional para describir líquidos newtonianos
		Experimentos con hilos de seda (Elementos asociados a la respuesta de un líquido)
		Elementos asociados a la respuesta de un sólido
		Viscoelasticidad lineal
s.XIX - s.XX	Líquidos newtonianos generalizados	Navier-Stokes W.Weber (1835), J.C. Maxwell (1867) Poynting & Thomson (1902)
1929	Nacimiento de la Reología	Bingham, Reiner y otros
s.XX	Descripción clave de materiales	Viscoelasticidad no lineal
		Número de Deborah, De
		Modelos que describen la curva de flujo general
	Suspensiones Newtonianas	Suspensiones Newtonianas
		Suspensiones no Newtonianas
		Polímeros
Viscosidad extensional		

A manera de resumen generalizado, desde la antigüedad hasta el nacimiento de la Reología, se puede observar la Tabla 1.

La Reología a partir de 1929 ha ganado un importante espacio en muchas de las industrias, lo que ha permitido su interesante desarrollo.

INTRODUCCIÓN A LA REOLOGÍA

4 DEFORMACIÓN

La deformación es el cambio en el tamaño o forma de un cuerpo debido a esfuerzos internos producidos por una o más fuerzas aplicadas sobre el mismo o la ocurrencia de dilatación térmica.

Los cuerpos se deforman cuando sobre ellos actúa una fuerza, cuando se les somete a tensión; ejemplos típicos de deformación son el alargamiento y la compresión. Más útil resulta considerar la llamada “deformación relativa” o “deformación unitaria” que se define como el cambio de dimensión experimentada por cada unidad de ésta. Imaginémosnos que estamos estirando un alambre; si la longitud original L aumenta en l (su longitud final valdrá $L + l$), la deformación relativa será l/L y valdrá lo mismo en cualquier trozo de alambre.

Así pues, a cada tensión o esfuerzo aplicado le corresponde una deformación relativa, cuya magnitud depende del material considerado. Sometidos a la misma tensión los alambres de unos metales manifiestan deformaciones relativas más altas y los de otros más bajas. La goma ofrece grandes deformaciones relativas frente a pequeñas tensiones.

Experimentalmente se demuestra que, en muchas sustancias, cuando la deformación relativa es pequeña, la tensión es numéricamente igual al producto de la deformación relativa por una constante, es decir, que la deformación relativa es proporcional a la tensión. La constante de proporcionalidad es el módulo de elasticidad.

Los esfuerzos ejercidos pueden ser de tipo extensional, de cizalla o de compresión, tal como se ve en la figura 2.

Figura 3. Ejemplos de deformaciones

4.1 TIPOS DE DEFORMACIÓN

Tanto para la deformación unitaria como para el tensor deformación (ver fig. 3) se puede descomponer el valor de la deformación en:

- Deformación plástica o irreversible.
- Deformación elástica o reversible

Figura 4. Tensor de esfuerzos

Comúnmente se entiende por materiales elásticos, aquellos que sufren grandes elongaciones cuando se les aplica una fuerza, como la goma elástica que puede estirarse sin dificultad recuperando su longitud original una vez que desaparece la carga. Este comportamiento, sin embargo, no es exclusivo de estos materiales, de modo que los metales y aleaciones de aplicación técnica, piedras, hormigones y maderas empleados en construcción y, en general, cualquier material, presenta este comportamiento hasta un cierto valor de la fuerza aplicada; si bien en los casos apuntados las deformaciones son pequeñas, al retirar la carga desaparecen.

Al valor máximo de la fuerza aplicada sobre un objeto para que su deformación sea elástica se le denomina límite elástico y es de gran importancia en el diseño mecánico, ya que en la mayoría de aplicaciones es éste y no el de la rotura, el que se adopta como variable de diseño (particularmente en mecanismos). Una vez superado el límite elástico aparecen deformaciones plásticas (remanentes tras retirar la carga) comprometiendo la funcionalidad de ciertos elementos mecánicos.

4.1.1 Deformación elástica o reversible

El cuerpo recupera su forma original al retirar la fuerza que le provoca la deformación. En este tipo de deformación, el sólido, al variar su estado tensional y aumentar su energía interna en forma de energía potencial elástica, solo pasa por cambios termodinámicos reversibles.

4.1.2 Deformación plástica o irreversible

Modo de deformación en que el material no regresa a su forma original después de retirar la carga aplicada. Esto sucede porque, en la deformación plástica, el material experimenta cambios termodinámicos irreversibles al adquirir mayor energía potencial elástica. La deformación plástica es lo contrario a la deformación reversible.

5 VISCOSIDAD

Las fuerzas de atracción que mantienen las moléculas a distancias ínfimas dando a los líquidos suficiente cohesión determinan que éstos al fluir a través de un tubo produzcan fricción. La resistencia que el líquido ofrece al flujo se denomina viscosidad. Los líquidos tienen coeficientes de viscosidad invariablemente más altos que los gases. Como quedó establecido, la viscosidad de los gases aumenta con la temperatura y es independiente de la presión. En cambio la viscosidad de los líquidos disminuye a medida que aumenta la temperatura y decrece la presión. (Romo S., A. 1972)

En el análisis del fenómeno se establece que la velocidad con la que las capas de un líquido fluyen aumente a medida que crecen las distancias de las capas del líquido en dirección normal a las paredes del conducto.

Cuando una capa infinitesimal dz del líquido fluye con velocidad uniforme en relación a una capa adyacente, se origina una fuerza tangencial F que es proporcional al área A de la capa y a la gradiente dv/dz , medida en dirección normal a la del flujo del líquido. En tal caso,

$$F = A\eta \frac{\Delta v}{\Delta z} \quad \text{Ec (5)}$$

Donde η es un coeficiente de proporcionalidad que se denomina viscosidad.

Transponiendo términos, se tiene:

$$\eta = \frac{A \Delta v}{F \Delta z}, \quad [L^{-1}\theta^{-1}] \quad \text{Ec (6)}$$

La viscosidad se mide en unidades cegesimales, gramos ($\text{cm}^{-1}\text{seg}^{-1}$) que se denominan poises. Un líquido tiene una viscosidad de una unidad poise cuando una fuerza tangencial de 1 dina cm^{-2} mantiene en dos capas de líquido separadas por 1 cm una diferencia de velocidad de $1\text{cm}\cdot\text{seg}^{-1}$.

5.1 LA LEY DE NEWTON Y LA VISCOSIDAD

Cuando un fluido fluye a través de un canal cerrado, esto es, una tubería o entre dos placas planas, se representan dos tipos de flujo, dependiendo de la velocidad de dicho fluido. A velocidades bajas, el fluido tiende a fluir sin mezclado lateral y las capas adyacentes se resbalan unas sobre las otras como los naipes de una baraja. En este caso no hay corrientes cruzadas perpendiculares a la dirección del flujo, ni tampoco remolinos de fluido. A este régimen o tipo de flujo se le llama flujo laminar. A velocidades más altas se forman remolinos, lo que conduce a un mezclado lateral. Esto se llama flujo turbulento.

Con respecto a la viscosidad, un fluido puede diferenciarse de un sólido por su comportamiento cuando se somete a un esfuerzo (fuerza por unidad de área) o fuerza aplicada. Un sólido elástico se deforma en una magnitud proporcional similar al esfuerzo aplicado. Sin embargo, cuando un fluido se somete a un esfuerzo aplicado similar continúa deformándose, esto es, fluye a una velocidad que aumenta con el esfuerzo creciente. Un fluido exhibe resistencia a este esfuerzo. **La viscosidad es la propiedad de un fluido que da lugar a fuerzas que se oponen al movimiento relativo de capas adyacentes en el fluido.** Estas fuerzas viscosas se originan de las que existen entre las moléculas del fluido y son de carácter similar a las fuerzas cortantes de los sólidos.

Estas ideas resultaran más claras al estudiar la viscosidad desde un punto de vista cuantitativo. En la figura se muestra un fluido encerrado entre dos placas paralelas infinitas (muy largas y muy anchas). Supóngase que la placa inferior se desplaza paralelamente a la superior a una velocidad constante Δv_z m/s mayor que la de la placa superior, debido a la aplicación de una fuerza uniforme de \mathbf{F} newtons. Esta fuerza se llama **retardo viscoso** y tiene su origen en las fuerzas viscosas del fluido. Las placas tienen una separación Δy m. Todas las capas del líquido se desplazan en la dirección z . La capa inmediatamente adyacente a la placa inferior se desplaza a la velocidad de dicha placa. La capa que le sigue hacia arriba se mueve a una velocidad un poco menor, y cada una de ellas tiene una velocidad un poco menor que la anterior al recorrer el fluido en la dirección y . Este perfil de velocidades es lineal con respecto a la dirección y , tal como se muestra en la figura. Una analogía de este fluido sería un mazo de naipes donde al mover el naipe de abajo, todos los demás presentan también cierto grado de desplazamiento.

Figura 5. Esfuerzo cortante en un fluido entre placas paralelas

Para muchos fluidos se ha determinado en forma experimental que la fuerza F en newtons es directamente proporcional a la velocidad Δv_z en m/s, el área A en m^2 de la placa usada, inversamente proporcional a la distancia Δy en m. Expresada con la ley de viscosidad de Newton cuando el flujo es laminar,

$$\frac{F}{A} = -\mu \frac{\Delta v_z}{\Delta y} \quad \text{Ec (7)}$$

donde μ es una constante de proporcionalidad llamada viscosidad del fluido en $\text{Pa}\cdot\text{s}$ o $\text{kg}/\text{m}\cdot\text{s}$. Cuando Δy tiende a cero y usando la definición de derivada,

$$\tau_{yz} = -\mu \frac{dv_z}{dy} \quad (\text{Unidades SI}) \quad \text{Ec (8)}$$

donde $\tau_{yz} = F/A$ es el esfuerzo cortante o fuerza por unidad de área en newton/m^2 (N/m^2). En el sistema cgs, F está en dinas, μ en $\text{g}/\text{cm}\cdot\text{s}$, v_z está en cm/s y y en cm . La ecuación (31) también puede escribirse así:

$$\tau_{yz} g_c = -\mu \frac{dv_z}{dy} \quad (\text{Unidades del sistema inglés}) \quad \text{Ec (9)}$$

τ_{yz} está en lb_f/pie^2 .

5.2 DEFINICIÓN

La viscosidad se puede definir como una medida de la resistencia a la deformación del fluido. Dicho concepto se introdujo anteriormente en la Ley de Newton, que relaciona el esfuerzo cortante con la velocidad de deformación (gradiente de velocidad).

$$\tau = \mu \cdot \dot{\gamma} \quad \text{Ec (10)}$$

donde, τ : esfuerzo cortante [mPa], μ : viscosidad [$\text{mPa}\cdot\text{s}$], y $\dot{\gamma}$: velocidad de deformación [s^{-1}]

El inverso de la viscosidad es la fluidez, que es la medida de la facilidad con la que el líquido puede fluir:

$$\phi = \frac{1}{\eta} \quad \text{Ec (11)}$$

5.3 UNIDADES

Las unidades de viscosidad en el sistema cgs son g/cm·s, llamadas poise o centipoise (cp). En el sistema SI, la viscosidad se expresa en Pa·s (N·s/m² o kg/m·s). Las unidades de viscosidad más utilizadas son los milipascales por segundo [mPa·s]. Además, el sistema cegesimal aún se sigue usando, siendo la unidad de medida el centiPoise [cp]. La conversión de unidades entre los dos sistemas es:

$$1 \text{ cp} = 1 * 10^{-3} \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}} = 1 * 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s} = 1 * 10^{-3} \frac{\text{N} \cdot \text{s}}{\text{m}^2}$$

$$1 \text{ cp} = 0.01 \text{ poise} = 0.01 \frac{\text{g}}{\text{cm} \cdot \text{s}} = 6.7197 * 10^{-4} \frac{\text{lb}_m}{\text{pie} \cdot \text{s}}$$

En la tabla 2 se presenta una tabla resumen de las unidades de viscosidad dinámica y cinemática.

Sistema de Unidades	Viscosidad Dinámica		Viscosidad Cinemática	
Sistema Internacional (SI)	$\frac{\text{N} \cdot \text{s}}{\text{m}^2}$	Pa·s	$\frac{\text{m}^2}{\text{s}}$	
Sistema Británico de Unidades	$\frac{\text{lb} \cdot \text{s}}{\text{pies}^2}$	$\frac{\text{slug}}{\text{pies} \cdot \text{s}}$	$\frac{\text{pies}^2}{\text{s}}$	
Sistema cgs	Poise = $\frac{\text{dina} \cdot \text{s}}{\text{m}^2}$	Centipoise	Stoke = $\frac{\text{cm}^2}{\text{s}}$	Centistoke

Fuente: *Mecánica de Fluidos Aplicada*. Robert L. Mott. Prentice Hall Hispanoamericana. 4ª Edición. 1996. Pág. 25-26

La relación con el poise es: 1 cP = 1cSt · densidad

Algunas veces, la viscosidad se expresa como μ/ρ o viscosidad cinemática, en m²/s o cm²/s, donde ρ es la densidad del fluido.

La tabla siguiente es una aproximación del valor de la viscosidad para sustancias muy conocidas a temperatura y presión ambientales:

Tabla 3. Viscosidad Aproximada a T y P amb.

Fluidos	Viscosidad aprox. (mPa·s)	Fluidos	Viscosidad aprox. (mPa·s)
Vidrio	10 ⁴³	Glicerol	10 ³
Vidrio Fundido	10 ¹⁵	Miel líquida - jarabes	10 ²
Betún (Bitumen)	10 ¹¹	Aceite de oliva	10 ²
Polímeros fundidos	10 ⁶	Agua	10 ⁰
Miel de abeja	10 ⁴	Aire	10 ⁻²

5.4 TIPOS DE VISCOSIDAD

Existen tres tipos de viscosidad: la viscosidad dinámica, la viscosidad cinemática y la viscosidad aparente.

5.4.1 La viscosidad dinámica o absoluta,

Denominada “ η_a ”. Si se representa la curva de fluidez (esfuerzo cortante frente a velocidad de deformación) se define también como la pendiente en cada punto de dicha curva.

$$\eta_a = \frac{F}{A} \cdot \frac{D}{v_0} = \left[\frac{\text{dina} \cdot \text{seg}}{\text{cm}^2} = \text{Poise} \right] \quad \text{Ec (12)}$$

Figura 6. Curva de fluidez para representar la viscosidad dinámica y aparente.

5.4.2 La viscosidad aparente

“ η ” se define como el cociente entre el esfuerzo cortante y la velocidad de deformación. Este término es el que se utiliza al hablar de “viscosidad” para fluidos no newtonianos (Fig.6).

$$\mu = \frac{\dot{\gamma}}{\tau} \quad \text{Ec (13)}$$

5.4.3 Viscosidad cinemática

Por último existe otro término de viscosidad “ ν ” denominada viscosidad cinemática, que relaciona la viscosidad dinámica con la densidad del fluido utilizado. Las unidades más utilizadas de esta viscosidad son los centistokes [cst].

$$1 \text{ stoke} = 100 \text{ centistokes} = \text{cm}^2/\text{s}$$

Su ecuación es la siguiente:

$$\eta_r = \frac{\eta_a}{\rho} = \left[\frac{\text{Poise}}{\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}} = \text{Stoke (St)} \right] \quad \text{Ec (14)}$$

Donde: η_r es la Viscosidad cinemática, η_a es la Viscosidad dinámica y ρ es la Densidad del fluido.

5.5 VARIABLES QUE AFECTAN A LA VISCOSIDAD

La viscosidad puede estar muy afectada por variables como el gradiente de velocidad de deformación, la temperatura y la presión entre otros, siendo éstas las más importantes.

5.5.1 Variación de la viscosidad con la presión.

La viscosidad (en líquidos) aumenta exponencialmente con la presión. El agua a menos de 30 ° C es el único caso en que disminuye. Los cambios de viscosidad con la presión son bastante pequeños para presiones distintas de la atmosférica. Para la mayoría de los casos prácticos, **el efecto de la presión se ignora a la hora de hacer mediciones con el viscosímetro**. Para presiones que difieren poco de la atmosférica, del orden de un bar, los cambios son bastante pequeños. Por esta razón en los usos de la mayoría de los fluidos este factor apenas se toma en consideración; pero hay casos, como en la industria de lubricantes, donde las medidas de viscosidad han de tomarse a elevadas presiones.

En primera aproximación, la variación de la viscosidad con la presión sigue una ley exponencial.

- **La ecuación de Barus y Kuss**

$$\mu = \mu_0 \cdot e^{(\alpha P)} \quad \text{Ec (15)}$$

Donde: μ_0 es la viscosidad a presión atmosférica, μ es la viscosidad a la presión P, α es un parámetro que, según Worster, equivalen a:

$$\alpha = (0.6 + 0.965 \cdot \log \mu) \cdot 10^3 \quad \text{Ec (16)}$$

Esta expresión no es más que una aproximación y no es válida para todos los casos. Para presiones muy altas, es preferible utilizar:

$$\mu = \mu_0 \cdot (1 + C \cdot P)^n \quad \text{Ec (17)}$$

Donde: C y n son constantes específicas para una temperatura determinada.

5.5.2 Variación de la viscosidad con la temperatura

A parte de depender de la velocidad de cizalla y del tiempo de aplicación de la misma, la viscosidad es fuertemente dependiente de la temperatura. La mayoría de los materiales disminuyen su viscosidad con la temperatura; la dependencia es exponencial y puede haber variaciones de hasta un 10% por cada °C modificado. Por ejemplo, la sensibilidad a la temperatura del agua es de 3% por grado centígrado a temperatura ambiente, así que para tener una precisión del 1% requiere que la temperatura sea regulada en 0.3°C. Para líquidos más viscosos esta dependencia es mayor, y ha de tomarse mayores precauciones en el control de la temperatura.

5.5.2.1 Gases

En cuanto a los gases, hay que decir que cuanto mayor es la temperatura, mayor es la agitación y los choques de las moléculas del gas, oponiéndose al movimiento (mayor fricción) y produciendo un aumento de la viscosidad del gas.

5.5.2.2 Líquidos

La viscosidad disminuye con la temperatura. Existen varias fórmulas que permiten evaluar la variación de la viscosidad de un líquido al cambiar la temperatura. Las más importantes son:

- **La ecuación de Arrhenius**

Como se ve en la ecuación (18), la viscosidad disminuye con la temperatura. Esto es debido al hecho de que, **conforme aumenta la temperatura, las fuerzas viscosas son superadas por la energía cinética, dando lugar a una disminución de la viscosidad**. Por este hecho se deben extremar las precauciones a la hora de medir la viscosidad, teniendo en cuenta que la temperatura debe permanecer prácticamente constante.

$$\mu = A \cdot e^{\frac{B}{T}} \quad \text{Ec (18)}$$

Donde: μ es la viscosidad dinámica [mPa·s], A y B son las constantes dependientes del líquido, y T es la temperatura absoluta en °C.

- **La ecuación de Arrhenius modificada**

La ecuación de Arrhenius (normal y modificada) es adecuada para muchas disoluciones cuando se encuentran por encima de su temperatura de transición vítrea.

$$\log\left(\frac{\eta}{\eta_0}\right) = E_A \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_0} \right) \quad \text{Ec (19)}$$

La ecuación (19) puede ser aplicada siempre y cuando se conozca la viscosidad de la sustancia a otra temperatura.

- **La ecuación de Poiseville (1840)**

$$\mu = \frac{\mu_0}{1 + \alpha T + \beta T^2} \quad \text{Ec (20)}$$

Donde: μ_0 es la viscosidad dinámica a 0 ° C, T es la temperatura en °C y α , β son los coeficientes constantes.

- **Williams-Landel-Ferry (WLF)**

Para disoluciones concentradas se suele emplear la ecuación de Williams-Landel-Ferry (WLF):

$$\log\left(\frac{\eta}{\eta_s}\right) = \log(a_t) = \frac{-C_1(T - T_s)}{C_2 + (T - T_s)} \quad \text{Ec (21)}$$

donde η_s es la viscosidad a una temperatura de referencia (T_s).

- **Ecuación de Eyring**

$$\mu = \frac{N \cdot h}{\bar{V}} \cdot e^{\left(\frac{3.8 \cdot T_b}{T}\right)} \quad \text{Ec (22)}$$

Donde: μ es la Viscosidad en (kg/m.s), N es el Número de Avogrado, h es la Constante de Planck, \bar{V} es el Volumen molar, T_b es la Temperatura normal de ebullición en K y T es la Temperatura

- **Ecuación de van Velzen**

$$\log(\mu) = A \cdot \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{B} \right) \quad \text{Ec (23)}$$

Donde: μ es la Viscosidad en cP, A y B son constantes particulares de cada líquido

5.5.3 Variación de la viscosidad con la temperatura y la presión:

De las numerosas ecuaciones utilizadas para determinar la viscosidad en función de la temperatura y la presión (para líquidos tipo aceites lubricantes), se propone la de Barus:

$$\mu = \mu_0 \exp \left[AP - \frac{B}{T - T_0} \right] \quad \text{Ec (24)}$$

En esta expresión μ_0 es la viscosidad a T_0 y a presión atmosférica, A equivale a $1/430$ y B a $1/36$

De forma general se puede expresar la viscosidad como una función de la presión y la temperatura:

$$\eta(P, T) = f(T) e^{\Gamma P} \quad \text{Ec (25)}$$

Donde Γ tiene valores típicos entre 2×10^{-8} y $6 \times 10^{-8} \text{ Pa}^{-1}$.

5.5.4 Variación de la viscosidad con la velocidad de deformación o cizalla

Una gran cantidad de fluidos, casi todos de interés industrial, presentan desviaciones de la ley de Newton al ser su viscosidad una función de la velocidad de cizalla aplicada; la diferencia básica entre el comportamiento Newtoniano y el no Newtoniano es la longitud de la molécula del fluido, de forma que aquellos fluidos con moléculas de pequeño tamaño (agua, metanol, etanol, etc.) presentan un comportamiento Newtoniano en contraposición de aquellos (disoluciones de polímeros, polímeros fundidos, etc.) que posean moléculas de mayor tamaño

En general, en cualquier fluido No-Newtoniano la viscosidad depende de la velocidad de cizalla, Dicha variación se estudiará más adelante ya que va a ayudar a clasificar los diferentes tipos de fluidos que se pueden encontrar desde el punto de vista reológico. La tabla 4 muestra el rango de gradientes de velocidad de diversos procesos muy conocidos y sus aplicaciones.

Tabla 4. Rango de gradientes de velocidad.

Tipo de proceso	Rango típico de gradiente de velocidad, $\dot{\gamma}$ [s^{-1}]	Aplicaciones
Sedimentación de partículas finas sobre un líquido	$10^{-6} - 10^{-4}$	Medicinas, pinturas
Nivelación debido a tensión superficial	$10^{-2} - 10^{-1}$	Pinturas, tintas de impresión
Escurrecido bajo gravedad	$10^{-1} - 10^1$	Dar mano de pintura, blanquear lavabos
Extrusión	$10^0 - 10^2$	Polímeros
Amasado	$10^1 - 10^2$	Alimentos
Mezclado y agitado	$10^1 - 10^3$	Líquidos
Flujo en tuberías	$10^0 - 10^3$	Bombeado
Pulverizado y Pintado	$10^3 - 10^4$	Secado en spray, pintura
Fricción	$10^4 - 10^5$	Cremas y lociones para piel
Lubricación	$10^3 - 10^7$	Motores de gasolina

6 TRANSFERENCIA DE MOMENTO LINEAL EN UN FLUIDO

El esfuerzo cortante τ_{yz} en las ecuaciones (8) y (9) también puede interpretarse como un flujo de momento lineal dirigido a z en la dirección y, esto es, la velocidad de flujo de momento lineal por unidad de área. Las unidades de momento lineal son masa por velocidad, kg·m/s. El esfuerzo cortante puede escribirse como:

$$\tau_{yz} = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}} = \frac{\text{momentum}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}} \quad \text{Ec (26)}$$

Esta ecuación expresa una cantidad de momento lineal transferida por segundo y por unidad de área.

Lo anterior puede ilustrarse considerando la interacción entre dos capas adyacentes de un fluido en la figura 5, cuyas velocidades son diferentes y que, por tanto, tienen momento lineal distintos en la dirección z. Los movimientos desordenados de las moléculas en la capa de mayor velocidad envían a algunas de ellas a la capa más lenta, donde chocan con las moléculas de menor velocidad y tienden a acelerarlas o a aumentar su momento lineal en la dirección z.

Además, y de la misma manera, las moléculas de la capa más lenta tienden a retardar a las de la capa más rápida. Este intercambio de moléculas entre las capas produce una transferencia o flujo de momento lineal en la dirección z de las capas de mayor velocidad a las de velocidad más baja. **El signo negativo** de la ecuación (8) indica que el momento lineal se transfiere hacia abajo por el gradiente de regiones de alta a baja velocidad. Esto es similar a la transferencia de calor de las regiones de alta a las de baja temperatura.

Ej. 1 Cálculo del esfuerzo cortante en un líquido

Con respecto a la figura 5, la distancia entre las placas es $\Delta y = 0.5 \text{ cm}$, $\Delta v_z = 10 \text{ cm/s}$ y el fluido es alcohol etílico a 273 K, cuya viscosidad es 1.77 cp (0.0177 g/cm·s).

- Calcule el esfuerzo cortante τ_{yz} y el gradiente de velocidad o velocidad cortante dv_z/dy en unidades cgs.
- Repita en lb fuerza, s y pies (unidades del sistema inglés).
- Repita esto en unidades SI.

Solución: Se puede sustituir directamente en la ecuación (8) o integrar la ecuación. Usando este último método, reordenando la ecuación (8), llamando a la placa inferior punto 1 e integrando:

$$\tau_{yz} \int_{y_1=0}^{y_2=0.5} dy = -\mu \int_{v_1=10}^{v_2=0} dv_z \quad \text{Ec (27)}$$

$$\tau_{yz} = -\mu \frac{v_1 - v_2}{y_1 - y_2} = -\mu \frac{\Delta v}{\Delta y} \quad \text{Ec (28)}$$

Al sustituir los valores conocidos

$$\tau_{yz} = \mu \frac{v_1 - v_2}{y_2 - y_1} = \left(0.0177 \frac{\text{g}}{\text{cm} \cdot \text{s}} \right) \frac{(10 - 0) \frac{\text{cm}}{\text{s}}}{(0.5 - 0) \text{cm}} = 0.354 \frac{\text{g} \cdot \text{cm}}{\text{cm}^2 \cdot \text{s}} = 0.354 \frac{\text{dina}}{\text{cm}^2} \quad \text{Ec (29)}$$

Para calcular la velocidad cortante dv_z/dy , y puesto que el cambio de velocidad es lineal con respecto a y,

$$\frac{dv_z}{dy} = \frac{\Delta v_z}{\Delta y} = \frac{(10 - 0) \frac{\text{cm}}{\text{s}}}{(0.5 - 0) \text{cm}} = 20.0 \text{s}^{-1} \quad \text{Ec (30)}$$

Para el inciso (b), usando lb fuerza como unidades y el factor de conversión de la viscosidad,

$$\mu = 1.77 \text{cp} \frac{\left(6.7197 \text{E} - 4 \frac{\text{lb}_m}{\text{ft} \cdot \text{s}} \right)}{\text{cp}} = 1.1894 \frac{\text{lb}_m}{\text{ft} \cdot \text{s}}$$

Al integrar la ecuación (9),

$$\frac{\mu \left[\frac{\text{lb}_m}{\text{ft} \cdot \text{s}} \right]}{g_c \left[\frac{\text{lb}_m \cdot \text{ft}}{\text{lb}_f \cdot \text{s}^2} \right]} \frac{(v_1 - v_2) \left[\frac{\text{ft}}{\text{s}} \right]}{(y_2 - y_1) \left[\text{ft} \right]} = \tau_{yz} \left[\frac{\text{lb}_f}{\text{ft}^2} \right] \quad \text{Ec (31)}$$

Al sustituir los valores conocidos en la ecuación (24) y convertir Δv_z a pie/s y Δy a pie,

$$\tau_{yz} = 7.39E - 4 \frac{\text{lb}_f}{\text{ft}^2} \quad \wedge \quad \frac{dv_z}{dy} = 20.0s^{-1}$$

Para el inciso c), $\Delta y = 0.5/100 = 0.005\text{m}$, $\Delta v_z = 10/100 = 0.1\text{m/s}$, y $\mu = 1.77E-3 \text{ kg/m}\cdot\text{s} = 1.77E-3 \text{ Pa}\cdot\text{s}$. Al sustituir :

$$\tau_{yz} = (1.77E - 3) \frac{0.10}{0.005} = 0.0354 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$$

La velocidad cortante será la misma a 20.0 s^{-1} .

Ej. 2 Esfuerzo cortante en aceite de soya

Con referencia a la figura 5, la diferencia entre las dos placas paralelas es 0.00914 m y la placa inferior se desplaza a una velocidad relativa 0.366 m/s mayor que la superior. El fluido usado es aceite de soya con viscosidad de $4 \times 10^{-2} \text{ Pa}\cdot\text{s}$ a 303K .

- Calcule el esfuerzo cortante τ y la velocidad cortante en unidades de lb fuerza, pie y s.
- Repita en unidades Sistema Inglés.
- Si se usa glicerina a 293 K , con viscosidad de 1.069 kg/m^3 en lugar de aceite de soya, ¿qué velocidad relativa se necesitará con la misma distancia entre las placas para obtener el mismo esfuerzo cortante en el inciso a)?

Además, ¿cuál será la nueva velocidad cortante?

Respuesta: a) Esfuerzo cortante = $3.34 \times 10^2 \text{ lbf/pie}^2$, velocidad cortante = 40s^{-1} ; b) 1.60 N/m^2 ; c) velocidad relativa = 0.01369 m/s , velocidad cortante = 1.50 s^{-1} .

DATOS	FÓRMULAS
$v_{\text{rel}}: 0.366 \text{ m/s}$ $\mu_{\text{soya}}: 0.04 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ $y_2 - y_1: 0.00914 \text{ m}$	$v_{\text{rel}} + v_2 = v_1, \quad \tau_{yz} = \mu \frac{v_1 - v_2}{y_2 - y_1}, \quad \frac{\Delta v_z}{\Delta y} = \frac{\tau_{yz}}{\mu},$ $v_{\text{rel}} = (y_2 - y_1) \frac{\tau_{yz}}{\mu}$
$\mu_{\text{glicerina}}: 1.069 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ $\tau_{yz}: ? \text{ N/m}^2$ $\Delta v_z/\Delta y: ? \text{ s}^{-1}$ $v_{\text{rel}}: ? \text{ m/s}$	FIGURA 5

$$\text{a y b) } \tau_{yz} = 4E - 2 \frac{(0.366 + v_2) - v_2}{0.00914} = 1.602 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} = 2.323E - 4 \frac{\text{lb}_f}{\text{in}^2} \text{ y la velocidad cortante}$$

$$\text{será igual a: } \frac{\Delta v_z}{\Delta y} = \frac{1.602}{0.04} = 40.04 \text{s}^{-1}$$

$$\text{c) } v_{\text{rel}} = (0.00914) \frac{1.602}{1.069} = 1.3695E - 2 \frac{\text{m}}{\text{s}} \text{ y } \frac{\Delta v_z}{\Delta y} = \frac{1.602}{1.069} = 1.498 \text{s}^{-1}$$

Ej. 3 Esfuerzo cortante y velocidad cortante en fluidos

En la figura 5 se está empujando la placa inferior a una velocidad relativa 0.40m/s mayor que la placa superior. El fluido que se usa es agua a 24°C.

- ¿Qué tan separadas deben colocarse las placas para que el esfuerzo cortante τ sea 0.30 N/m²? Calcule también la velocidad cortante.
- Si en vez de agua se usa aceite con una viscosidad de 2.0×10^{-2} Pa.s con la misma separación entre las placas y la misma velocidad que en el inciso a), ¿cuáles son el esfuerzo cortante y la velocidad cortante?

$$(y_2 - y_1) = \mu \frac{v_1 - v_2}{\tau_{yz}} = \frac{(0.366 + v_2) - v_2}{0.00914}$$

$$(y_2 - y_1) = 1.602 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$$

7 CLASIFICACIÓN DE FLUIDOS

7.1 INTRODUCCIÓN

Un fluido se define como una sustancia que se deforma continuamente bajo la aplicación de esfuerzos cortantes.

Las características reológicas de un fluido son uno de los criterios esenciales en el desarrollo de productos en el ámbito industrial. Frecuentemente, éstas determinan las propiedades funcionales de algunas sustancias e intervienen durante el control de calidad, los tratamientos (comportamiento mecánico), el diseño de operaciones básicas como bombeo, mezclado y envasado, almacenamiento y estabilidad física, e incluso en el momento del consumo (textura).

Las propiedades reológicas se definen a partir de la relación existente entre fuerza o sistema de fuerzas externas y su respuesta, ya sea como deformación o flujo. Todo fluido se va deformar en mayor o menor medida al someterse a un sistema de fuerzas externas. Dicho

sistema de fuerzas se representa matemáticamente mediante el esfuerzo cortante “ τ_{xy} ”, mientras que la respuesta dinámica del fluido se cuantifica mediante la velocidad de deformación “ $\dot{\gamma}$ ”

7.2 TIPOS DE FLUIDOS:

Existen 3 tipos de fluidos: Newtonianos (proporcionalidad entre el esfuerzo cortante y la velocidad de deformación); No Newtonianos (no hay proporcionalidad entre el esfuerzo cortante y la velocidad de deformación); y Viscoelásticos (se comportan como líquidos y sólidos, presentando propiedades de ambos). La relación entre el esfuerzo cortante aplicado y la velocidad viene dada por la ecuación:

$$\tau_{xy} = \mu \frac{du}{dt} = \mu \cdot \gamma \tag{Ec (32)}$$

Siendo: τ_{xy} el esfuerzo cortante (mPa), μ la viscosidad dinámica del fluido (mPa·s), du/dy la velocidad de deformación del fluido (s^{-1}) = γ . (Estas unidades son las más utilizadas en reología).

Un esquema conciso de los tipos de fluidos existentes en Reología es el observado en la figura 7. En la figura 8 se han representado los diferentes tipos de fluidos en el plano esfuerzo de corte vs velocidad de corte.

Figura 7. Tipos de fluidos

A continuación se va a describir detalladamente cada uno de ellos.

7.2.1 Fluidos newtonianos

Los fluidos que obedecen la ley de viscosidad de Newton Ec (1) se llaman fluidos newtonianos. En los fluidos newtonianos existe una relación lineal entre el esfuerzo cortante τ_{yz} y el gradiente de velocidad dv_z/dy (velocidad cortante). Esto significa que la viscosidad μ es constante e independiente de la velocidad cortante.

Los newtonianos⁸ son fluidos en los que el deslizamiento relativo de los elementos de fluido al circular uno sobre otro es proporcional al esfuerzo cortante sobre el fluido, como se muestra en la Fig. 9. Todos los gases, -agua líquida y líquidos de moléculas sencillas (amoníaco, alcohol, benceno, petróleo, cloroformo, butano, etc.) son newtonianos. Las pastas, emulsiones, fluidos biológicos, polímeros, suspensiones de sólidos y otras mezclas son probablemente no newtonianos.

Alimentos newtonianos:

- Leche (29.1% de sólidos totales),
- Jugos clarificados de frutas:
 - jugos de manzana despectinizado (15-75 °brix)
 - jugos de naranja filtrados (10-18°brix)
 - jugos de uva (15-50 °brix)
- Yema de huevo
- huevo entero sin congelar

Shear thinning foods

- Jugos de manzana (50 - 65 °brix)
- Jugos de maracuya (15.5 – 33.4°brix)
- jugos de naranja (60 - 65 °brix)
- Chocolate derretido
- Mostaza
- Crema de Leche
- Huevo entero descongelado
- Clara de huevo sin mezclar
- Puré de frutas y vegetales
- Soluciones de gomas a alta concentración
- Concentrado de proteínas

Shear thickenings foods

- Suspensiones de almidon
- Miel de eucalipto facifolia
- Miel de eucalipto eugenioles

Figura 8. Tipos de fluidos

Un fluido newtoniano se caracteriza por cumplir la Ley de Newton, es decir, que existe una relación lineal entre el esfuerzo cortante y la velocidad de deformación. Si por ejemplo se triplica el esfuerzo cortante, la velocidad de deformación se va a triplicar también. Esto es debido a que el término μ (viscosidad) es constante para este tipo de fluidos y no depende del esfuerzo cortante aplicado.

⁸ LEVENSPIEL, O. "FLUJO DE FLUIDOS E INTERCAMBIO DE CALOR", edición en español, Ed. Reverté, España, 1993, pág. 17

Hay que tener en cuenta también que la viscosidad de un fluido newtoniano no depende del tiempo de aplicación del esfuerzo, aunque sí puede depender tanto de la temperatura como de la presión a la que se encuentre.

Para una mejor comprensión de este tipo de fluido se representan dos tipos de gráficas, la “Curva de Fluidez” y la “Curva de Viscosidad”. En la Curva de Fluidez se grafica el esfuerzo cortante frente a la velocidad de deformación (τ vs $\dot{\gamma}$), mientras que en la Curva de Viscosidad se representa la viscosidad en función de la velocidad de deformación (μ vs $\dot{\gamma}$). Para un fluido newtoniano se obtienen las siguientes curvas (Figuras 8 y 9):

Figura 9. Representación de un fluido newtoniano
fuente: LEVENSPIEL, O. “FLUJO DE FLUIDOS E INTERCAMBIO DE CALOR”

Figura 10. Curvas características para un fluido newtoniano

Como se puede observar en la curva de fluidez (fig. 10a), el valor de la viscosidad μ es la tangente del ángulo que forman el esfuerzo de corte y la velocidad de deformación, la cual es constante para cualquier valor aplicado. Además se observa en la curva de viscosidad (fig. 10b) que la viscosidad es constante para cualquier velocidad de deformación aplicada.

La viscosidad de los gases, que son fluidos newtonianos, aumenta con la temperatura y es aproximadamente independiente de la presión hasta unos 1000 kPa. A presiones más elevadas, la viscosidad de los gases aumenta al incrementarse la presión. Por ejemplo, la viscosidad del N_2 gaseoso a 298 K casi se duplica al subir de 100 kPa a 5×10^4 kPa. En los líquidos, la viscosidad disminuye al aumentar la temperatura. Puesto que los líquidos son esencialmente incompresibles, la presión no afecta su viscosidad.

Muchos materiales alimenticios como leche, jugo de manzana, jugo de naranja, vino y cerveza tienen un comportamiento newtoniano. En el caso de los fluidos newtonianos, la viscosidad se determina aplicando una sola velocidad de corte y midiendo el esfuerzo cortante correspondiente. Pero para ser preciso, siempre se debe estimar a varias velocidades de corte.

7.2.2 Fluidos no newtonianos:

Para la mayoría de los productos agrícolas, lo que incluye productos alimenticios como crema, azúcar, jarabe, miel y aderezo para ensalada, el cociente entre esfuerzo cortante y velocidad de corte no es lineal y estos fluidos se conocen como no newtonianos.

En fluidos no newtonianos, la relación entre τ_{yz} y dv_z/dy no es lineal, es decir, la viscosidad μ no permanece constante sino que está en función de la velocidad cortante. Algunos líquidos no obedecen esta ley simple de Newton, como pastas, lechadas, altos polímeros y emulsiones.

Figura 11. Esfuerzo frente a velocidad de cizalladura para diversos tipos de fluidos no newtonianos independientes del tiempo.

Los fluidos provocan y circulan sometidos a esfuerzos. Los fluidos newtonianos son los más sencillos y se caracterizan por la propiedad de que el gradiente de velocidad en un punto es proporcional al esfuerzo cortante en dicho punto. El resto de fluidos se denominan “no newtonianos”. El aire, el agua, el vapor de agua, todos los gases y la mayoría de fluidos constituidos por moléculas sencillas son newtonianos. Las suspensiones densas, lodos, emulsiones, soluciones de polímeros de cadena larga, fluidos biológicos, alimentos líquidos, pinturas, suspensiones de arcillas y mezclas de hormigón son, en general, no newtonianos.

La relación entre esfuerzo cortante y la velocidad de deformación para fluidos no newtonianos no es lineal. Estos fluidos a su vez se diferencian en dependientes e independientes del tiempo.

7.2.3 Fluidos independientes del tiempo de aplicación:

Estos fluidos se pueden clasificar dependiendo de si tienen o no esfuerzo umbral, es decir, si necesitan un mínimo valor de esfuerzo cortante para que el fluido se ponga en movimiento.

7.2.3.1 Fluidos sin esfuerzo umbral

a) Fluidos pseudoplásticos: (SHEAR-THINNING)

Este tipo de fluidos se caracterizan por una disminución de su viscosidad, y de su esfuerzo cortante, con la velocidad de deformación. Su comportamiento se puede observar en las fig. 11, 12 y 13.

Figura 12. Viscosidad aparente frente a velocidad de cizalladura.

Figura 13. Pseudoplasticidad, efecto de cizalla sustancias fluidificantes.

Se pueden dar dos explicaciones a este fenómeno, teniendo en cuenta que son simplificaciones ya que el flujo que se forma es bastante complejo:

Figura 14. Representación de las varillas desorientadas dentro del fluido, habiendo aplicado una fuerza sobre la placa superior.

- Flujo de varillas rígidas suspendidas en un líquido newtoniano: Como se puede observar en la fig 14, existen una serie de varillas desorientadas dentro del líquido newtoniano. Cada varilla, caracterizada por su movimiento browniano, tiene un vector de velocidad que tiende a adoptar una situación horizontal, dicho movimiento browniano (propuesto por Brown en 1827) es una observación indirecta de la agitación térmica de las moléculas de un líquido, al visualizarse el desplazamiento de partículas en suspensión en el seno del mismo. La resultante de los choques al azar es una fuerza de magnitud y dirección variable que a la orientación de las varillas, responsable de la viscosidad, para evitar que se llegue a un cierto estado de equilibrio. Cuanto mayor sea la orientación de las varillas, menor será la viscosidad del fluido (fig 14).
- Flujo de moléculas filamentosas en un líquido newtoniano: Se supone que, dentro de un fluido newtoniano situado entre dos placas paralelas, una de las cuales se mueve, aparecen una serie de macromoléculas en forma de filamentos porosos que contienen grupos de átomos con una gran movilidad. Al principio estos grupos de átomos forman filamentos bastante enredados. Con el tiempo, al moverse la placa superior, la velocidad de deformación aumenta y la resultante de las fuerzas tiende a desenredar estos filamentos en la dirección del flujo, dependiendo de su elasticidad y de su velocidad de deformación, y además dicha fuerza libera parte del líquido que existe alrededor de la molécula. Como resultado de todo lo que ocurre en el seno del fluido se produce una disminución de la fricción interna dando lugar a su vez a una disminución de la viscosidad (Fig 15).

Figura 15. Los filamentos se van desenredando conforme aumenta la velocidad debido al movimiento de la placa superior.

Ejemplos de fluidos pseudoplásticos son: algunos tipos de ketchup, mostaza, algunas clases de pinturas, suspensiones acuosas de arcilla, etc.

b) Fluidos dilatantes: (SHEAR-THICKENING)

Los fluidos dilatantes son suspensiones en las que se produce un aumento de la viscosidad con la velocidad de deformación, es decir, un aumento del esfuerzo cortante con dicha velocidad.

El fenómeno de dilatación se produce debido al fase dispersa del fluido. En dicho fluido tiene lugar un empaquetamiento de las partículas, dejando a la fase continua casi sin espacio.

Si a continuación se aplica un esfuerzo, el empaquetamiento se altera y los huecos entre las partículas dispersas aumentan. Además, conforme aumenta la velocidad de deformación aplicada, mayor turbulencia aparece y más difícil es el movimiento de la fase continua por los huecos, dando lugar a un mayor esfuerzo cortante (la viscosidad aumenta).

Ejemplos de este tipo de fluidos son: la harina de maíz, las disoluciones de almidón muy concentradas, la arena mojada, dióxido de titanio, etc. La ecuación matemática que describe un comportamiento dilatante es la ley de la potencia cambiando únicamente el valor de n , que debe ser menor que la unidad.

7.2.3.2 Fluidos con esfuerzo umbral, llamados también plásticos (viscoplásticos)

Este tipo de fluido se comporta como un sólido hasta que sobrepasa un esfuerzo cortante mínimo (esfuerzo umbral) y a partir de dicho valor se comporta como un líquido. La razón por la que se comportan así los fluidos plásticos es la gran interacción existente entre las partículas suspendidas en su interior, formando una capa llamada de solvatación. Están formados por dos fases, con una fase dispersa formada por sólidos y burbujas distribuidos en una fase continua.

En estos fluidos, las fuerzas de Van der Waals y los puentes de hidrógeno, producen una atracción mutua entre partículas. También aparecen fuerzas de repulsión debidas a potenciales de la misma polaridad.

Figura 16. Plástico de Bingham.

En este tipo de fluidos se forman coloides cuyas fuerzas repulsivas tienden a formar estructuras de tipo gel. Si las partículas son muy pequeñas poseen entonces una gran superficie específica, rodeados de una capa de adsorción formada por moléculas de fase continua. Gracias a esta capa, las partículas inmovilizan gran cantidad de fase continua hasta que no se aplican sobre ellas un esfuerzo cortante determinado.

Los fluidos plásticos, a su vez, se diferencian en la existencia de proporcionalidad entre el esfuerzo cortante y la velocidad de deformación, a partir de su esfuerzo umbral. Si existe proporcionalidad, se denominan fluidos plásticos de Bingham (fig 14) y si no la hay, se denominan solo plásticos. Algunos ejemplos de comportamiento plástico son el chocolate, la arcilla, la mantequilla, la mayonesa, la pasta de dientes, las emulsiones, las espumas, etc.

7.2.4 Fluidos dependientes del tiempo de aplicación:

Figura 17. Esfuerzo frente a velocidad de cizalladura para las dos clases de fluidos no newtonianos, dependientes del tiempo, pero no elásticos.

Figura 18. Comportamiento de fluidos dependientes del tiempo.

Este tipo de fluidos se clasifican en dos tipos: los fluidos tixotrópicos, en los que su viscosidad disminuye al aumentar el tiempo de aplicación del esfuerzo cortante, recuperando su estado inicial después de un reposo prolongado, y los fluidos reopécticos, en los cuales su viscosidad aumenta con el tiempo de aplicación de la fuerza y vuelven a su estado anterior tras un tiempo de reposo.

a) Fluidos Tixotrópicos

Los fluidos tixotrópicos se caracterizan por un cambio de su estructura interna al aplicar un esfuerzo. Esto produce la rotura de las largas cadenas que forman sus moléculas.

Dichos fluidos, una vez aplicado un estado de cizallamiento (esfuerzo cortante), sólo pueden recuperar su viscosidad inicial tras un tiempo de reposo. La viscosidad va disminuyendo al aplicar una fuerza y acto seguido vuelve a aumentar al cesar dicha fuerza debido a la reconstrucción de sus estructuras y al retraso que se produce para adaptarse al cambio. Aparece un fenómeno de Histéresis

Las razones de este comportamiento son diversas. Si se considera al fluido como un sistema disperso, se debe tener en cuenta que las partículas que hay en él poseen diferentes potenciales eléctricos y tienden a formar tres estructuras variadas dependiendo de cómo sea la fase dispersa.

Si la fase dispersa está formada por una serie de capas se denomina “Castillo de cartas, Card House” (Fig 19a), si en cambio se compone de una serie de varillas se denomina “Armadura” (Fig 19b), y si la fase dispersa está compuesta por formas esféricas se denomina “Estructura de perlas encadenadas” (Fig 19c). Las fuerzas que actúan en estas estructuras son de tipo electrostático y se originan por el intercambio de iones dentro del fluido, el cual provoca atracciones y repulsiones entre ellos que dan lugar a cambios estructurales.

Figura 19. a) Fase dispersa tipo Card House o “Castillo de cartas”. b) Fase dispersa denominada de “Armadura”. c) “Estructura tipo perlas encadenadas”

Estos cambios estructurales hacen que disminuya la viscosidad con el aumento de la velocidad de deformación y que ésta esté muy influenciada por el tiempo. La estructura puede volver a recuperar su forma inicial dejándola un tiempo en reposo.

Para diferenciar de forma sencilla un fluido tixotrópico, se aumenta la velocidad de deformación hasta un determinado valor y luego se disminuye hasta el reposo, observando entonces un fenómeno de histéresis, que ayuda a comprender la variación de la viscosidad. Ejemplos típicos de fluidos tixotrópicos son: las pinturas, el yogur, las tintas de impresión, la salsa de tomate, algunos aceites del petróleo, el nylon, etc.

Figura 20. Comportamiento de fluidos dependientes del tiempo.

Para modelar la variación de la viscosidad con el tiempo, se ideó la siguiente ecuación:

$$\mu(t) = \mu_0 - \int_{-\infty}^t M_T(t-t') \frac{df(D^2)}{dt'} dt' \quad \text{Ec (33)}$$

donde,

$$M_T(t-t') = \int_0^{\infty} \frac{R(\Pi)}{\Pi} \exp\left[-\frac{(t-t')}{\Pi}\right] d\Pi \quad \text{Ec (34)}$$

siendo,

Π : el tiempo de relajación del fluido, es decir, el tiempo que tarda el fluido en disminuir su tensión a 1/e veces. Puede haber diversos tiempos de relajación.

$R(\Pi)$: función de distribución de tiempos de relajación.

μ_0 : viscosidad inicial sin perturbaciones.

$F(D^2)$: función simétrica de la velocidad de deformación.

b) Fluidos reopécticos

Los fluidos reopécticos, en cambio, se caracterizan por tener un comportamiento contrario a los tixotrópicos, es decir, que su viscosidad aumenta con el tiempo y con la velocidad de deformación aplicada y presentan una histéresis inversa a estos últimos.

Esto es debido a que si se aplica una fuerza se produce una formación de enlaces intermoleculares conllevando un aumento de la viscosidad, mientras que si cesa ésta se produce una destrucción de los enlaces, dando lugar a una disminución de la viscosidad.

Las curvas de fluidez y de viscosidad de los fluidos reopécticos se representan en las fig. 50 y fig. 51. Existen pocos fluidos de este tipo. Algunos ejemplos son: el yeso y la arcilla bentonítica, entre otros.

7.2.5 Fluidos viscoelásticos:

Los fluidos viscoelásticos se caracterizan por presentar a la vez tanto propiedades viscosas como elásticas. Esta mezcla de propiedades puede ser debida a la existencia en el líquido de moléculas muy largas y flexibles o también a la presencia de partículas líquidas o sólidos dispersos. Ejemplos de fluidos viscoelásticos son la nata, la gelatina, los helados, etc. La ecuación que describe el comportamiento viscoelástico está basada en el modelo de Maxwell:

$$\tau + \lambda \cdot \dot{\tau} = \mu \cdot \dot{\gamma} \quad \text{Ec (35)}$$

donde, τ es el esfuerzo cortante aplicado, λ es el tiempo de relajación, $\dot{\tau}$ es el gradiente de esfuerzos cortantes (μ/G), μ es la viscosidad aparente y $\dot{\gamma}$ es la velocidad de deformación.

Éste modelo se puede representar como el modelo mecánico de la siguiente figura:

Figura 21. a) Modelo de Maxwell. b) Relación de curvas de esfuerzo

8 DETERMINACIÓN DE LA VISCOSIDAD

El viscosímetro es el aparato destinado a medir la viscosidad. Su funcionamiento está basado en alguno de los fenómenos relacionados con la viscosidad:

8.1 VISCOSÍMETRO ENGLER

Consta de un recipiente, donde se coloca el líquido cuya viscosidad se mide, y un baño calefactor exterior de agua o aceite. (fig.22a)

La práctica se efectúa determinando con un cronómetro el tiempo que tardan en verterse 200 cm³ de agua destilada y el empleado para igual cantidad de líquido problema, a una misma temperatura. La viscosidad se calcula por el cociente:

$$\text{Engler} = \frac{\text{Tiempo en verter 200 cm}^3 \text{ de líquido a T } ^\circ\text{C}}{\text{Tiempo en verter 200 cm}^3 \text{ de agua a 20}^\circ\text{C}} \quad \text{Ec (36)}$$

8.2 VISCOSÍMETRO DE OSTWALD

Consiste en un tubo de vidrio de forma irregular, una de cuyas ramas posee un estrechamiento capilar con dos ensanchamientos en los extremos. Primero se calibra con agua destilada, midiendo el tiempo de descenso entre las dos marcas señaladas en el tubo y, luego, se ensaya con el líquido problema a distintas temperaturas en baños calefactores, a fin de trazar la gráfica correspondiente. (fig.22b)

$$\eta_r = \frac{\text{Tiempo líquido a T } ^\circ\text{C}}{\text{Tiempo del agua a 20}^\circ\text{C}} \quad \text{Ec (37)}$$

8.3 CONSISTÓMETRO O VISCOSÍMETRO COPA FORD

Permite determinar con rapidez y fácilmente la viscosidad de barnices, pinturas y otros productos similares. (fig.22c)

El aparato consiste en una copa de medidas determinadas apoyada sobre un trípode. Antes de efectuar el ensayo es conveniente que la copa y el recipiente que contiene el producto a ensayar estén a 20 0C. La medida de la viscosidad se lleva a cabo llenando la copa hasta el rebosadero y dejando caer el fluido a un recipiente situado debajo de la copa y cronometrando el tiempo de caída hasta que se produce por primera vez la ruptura del hilo líquido.

El tiempo en segundos indica la viscosidad DIN, que puede convertirse a otros sistemas:

$$10 \text{ DIN} = 0,1 \text{ } ^\circ\text{Engler}$$

8.4 VISCOSÍMETRO ROTATORIO

Es un instrumento de inmersión que mide la viscosidad dinámica en baños abiertos bajo la presión atmosférica. (fig.22d)

		Viscosímetro		
Medida de la viscosidad	Cinemática o relativa	<p>c) Consistómetro o copa Ford</p>		
	Dinámica o absoluta	<p>e) Caída de bola o Höppler</p>		
Figura 22. Equipos para medir la viscosidad				

Funciona por el principio de rotación de un cilindro o un disco (husillo) sumergido en el material que debe ser probado, midiendo la fuerza de torsión necesaria para superar la resistencia viscosa de la rotación. El cilindro o disco giratorio, está acoplado con un muelle al árbol motor que gira a una velocidad determinada. El ángulo de desviación del eje se mide electrónicamente dando la medida de la fuerza de torsión.

Los cálculos realizados dentro del viscosímetro a partir de las medidas de la fuerza de torsión, de la velocidad del eje y de sus características, dan una lectura directa de la viscosidad en centipoise ($\text{mPa} \cdot \text{s}$). El viscosímetro está construido para tener en cuenta la velocidad seleccionada y el tipo de husillo escogido para dar los resultados en centipoise. Las combinaciones de husillos y velocidades, permiten elegir una escala óptima para cualquier medición, dentro de la gama del aparato.

Según Steffe (1992), entre los viscosímetros rotacionales tradicionales se incluyen: cono y plato, platos paralelos y cilindros concéntricos que operan bajo condiciones de esfuerzo estacionario; también pueden trabajar en modo oscilatorio para analizar el fenómeno de viscoelasticidad.

8.5 VISCOSÍMETRO DE CAÍDA DE BOLA

Un método que puede emplearse para la caracterización, y que es particularmente útil para velocidades vahas de cizallamiento, es el viscosímetro de caída de bola. (fig.22e) Se determina la velocidad límite de una partícula esférica y la viscosidad eficaz del fluido se calcula aplicando la ley de Stokes. (Coulson, Richardson, 2004)

8.5.1 Ley de Stokes

Se refiere a la fuerza de fricción experimentada por objetos esféricos moviéndose en el seno de un fluido viscoso en un régimen laminar de bajos números de Reynolds. Fue derivada en 1851 por George Gabriel Stokes tras resolver un caso particular de las ecuaciones de Navier-Stokes. En general la ley de Stokes es válida en el movimiento de partículas esféricas pequeñas moviéndose a velocidades bajas. Puede escribirse como:

$$F_r = 6\pi R\eta v \quad \text{Ec (38)}$$

donde R es el radio de la esfera, v su velocidad y η la viscosidad del fluido.

8.5.2 Velocidad Límite

A partir de la ecuación de velocidad límite, calcular la viscosidad del fluido

$$V_s = \frac{2}{9} \frac{R^2 g (\rho_p - \rho_f)}{\eta} \quad \text{Ec (39)}$$

Donde: V_s es la velocidad de caída de las partículas (velocidad límite), g es la aceleración de la gravedad, ρ_p es la densidad de las partículas y ρ_f es la densidad del fluido.

8.5.3 Procedimiento experimental

Se cronometra el tiempo de caída de una bola por el interior del líquido, cuya viscosidad se quiere determinar. El aparato consiste en un tubo de vidrio (probeta), de unos 100 mm de longitud, con marca inicial y final de una longitud conocida. Según la sustancia y temperatura del ensayo, hay varias bolas calibradas, cuya diferencia se halla en su densidad y diámetro. El tubo de medida puede estar envuelto por un baño termostataado con circulación de agua o simplemente con el elemento calefactor que incluye el viscosímetro. Un termómetro inmerso en el baño indica la temperatura del ensayo. También existe la posibilidad de realizar el ensayo a temperatura ambiente.

Pueden medirse perfectamente viscosidades desde 0,01 a 100 000 cp. Tiempo de caída de la bola, de 30 a 300 segundos o más

9 MODELOS REOLÓGICOS

Numerosos factores influyen la selección del modelo reológico usado para describir el flujo de partículas. Muchos modelos se han utilizado para representar la conducta de flujo de fluidos no Newtonianos, además de la ley de potencia, plástico de Bingham y modelo de Herschel-Bulkley.

A continuación se describen los modelos básicos:

9.1 MODELO DE LA LEY DE POTENCIA.

$$\tau = m \left(\frac{dv}{dy} \right)^n \quad \text{Ec (40)}$$

Donde m se conoce comúnmente como coeficiente de consistencia con unidades $\text{Pa}\cdot\text{s}^n$ y n se conoce como índice de comportamiento de flujo, que carece de unidades. El fluido newtoniano es un caso particular de este modelo, donde $n = 1$ y m es la viscosidad dinámica. Si $n < 1$, el fluido es pseudoplástico, si $n > 1$, es dilatante.

9.2 MODELO DE HERSCHEL-BULKLEY.

$$\tau = m \left(\frac{dv}{dy} \right)^n + \tau_0 \quad \text{Ec (41)}$$

Donde τ_0 es el esfuerzo mínimo de cedencia, para describir el comportamiento plástico y el plástico tipo Casson.

Tabla 5. Valores de coeficiente de consistencia (m), índice de comportamiento de flujo (n) y esfuerzo inicial (τ_0) para algunos alimentos

Producto	Temperatura, °C	Velocidad de corte, 1/s	m ($\text{Pa}\cdot\text{s}^2$)	n	τ_0
Salda Catsup	25	10 - 560	18,7	0,27	32
Salsa de manzana	20	3,3 - 530	16,7	0,3	0
Pure de plátano (17,7 °Brix)	23,8	28 - 200	6,08	0,43	0
Mayonesa	25	30 - 1300	6,4	0,55	0
Conc. de jugo de tomate (25% sólidos)	32,2	500 - 800	12,9	0,41	0
Chocolate , fundido	46	-	0,57	0,57	1,16
Mostaza	25	30 - 1300	19,1	0,39	0
Puré de durazno (20% sólidos)	26,6	80 - 1000	13,4	0,4	0
Carne molida (15% grasa)	15	300 - 500	694,3	0,16	1,53
Conc. de jugo de naranja (42,5 °Brix)	25	0 - 500	4,1	0,58	0

En la tabla 5 se puede observar algunos valores de coeficiente de consistencia (m), índice de comportamiento de flujo (n) y esfuerzo inicial (τ_0) para algunos alimentos

9.3 MODELO DE CASSON.

$$\tau^{0.5} = m \left(\frac{dv}{dy} \right)^{0.5} + \tau_0^{0.5} \quad \text{Ec (42)}$$

La curva de esfuerzo cortante contra velocidad de corte puede transformarse en una línea recta elaborando una gráfica de la raíz cuadrada del esfuerzo cortante contra la raíz cuadrada de la velocidad de corte. La Oficina Internacional del Cacao y el Chocolate ha tomado este modelo como oficial para representar la conducta de flujo del Chocolate.

En la tabla 6 se listan diversos modelos reológicos que describen el comportamiento de fluidos independientes del tiempo.

Tabla 6. Modelos reológicos⁹

Model (Source)	Equation [†]
Casson (Casson, 1959)	$\sigma^{0.5} = (\sigma_0)^{0.5} + K_1(\dot{\gamma})^{0.5}$
Modified Casson (Mizrahi and Berk, 1972)	$\sigma^{0.5} = (\sigma_0)^{0.5} + K_1(\dot{\gamma})^{0.5}$
Ellis (Ellis, 1927)	$\dot{\gamma} = K_1\sigma + K_2(\sigma)^{n_1}$
Generalized Herschel-Bulkley (Ofoli et al., 1987)	$\sigma^{n_1} = (\sigma_0)^{n_1} + K_1(\dot{\gamma})^{n_2}$
Vocadlo (Parzonka and Vocadlo, 1968)	$\sigma = \left((\sigma_0)^{n_1} + K_1\dot{\gamma}^{n_2} \right)^{1/n_1}$
Power Series (Whorlow, 1992)	$\dot{\gamma} = K_1\sigma + K_2(\sigma)^3 + K_3(\sigma)^5 \dots$ $\sigma = K_1\dot{\gamma} + K_2(\dot{\gamma})^3 + K_3(\dot{\gamma})^5 \dots$
Carreau (Carreau, 1968)	$\eta = \eta_{\infty} + (\eta_0 - \eta_{\infty}) \left[1 + (K_1\dot{\gamma})^2 \right]^{(n-1)/2}$
Cross (Cross, 1965)	$\eta = \eta_{\infty} + \frac{\eta_0 - \eta_{\infty}}{1 + K_1(\dot{\gamma})^n}$
Van Wazer (Van Wazer, 1963)	$\eta = \frac{\eta_0 - \eta_{\infty}}{1 + K_1\dot{\gamma} + K_2(\dot{\gamma})^{n_1}} + \eta_{\infty}$
Powell-Eyring (Powell and Eyring, 1944)	$\sigma = K_1\dot{\gamma} + \left(\frac{1}{K_2} \right) \sinh^{-1}(K_3\dot{\gamma})$
Reiner-Philippoff (Philippoff, 1935)	$\sigma = \left(\eta_{\infty} + \frac{\eta_0 - \eta_{\infty}}{1 + ((\sigma)^2/K_1)} \right) \dot{\gamma}$

[†] K_1, K_2, K_3 and n_1, n_2 are arbitrary constants and power indices, respectively, determined from experimental data.

⁹ STEFFE, James F., Ph.D., P.E. "RHEOLOGICAL METHODS IN FOOD PROCESS ENGINEERING", 2a ed., Ed Freeman Press, USA, 1992. Pág. 24

BIBLIOGRAFÍA

- (1) ALVARADO, J. de D. “**PRINCIPIOS DE INGENIERÍA APLICADOS A ALIMENTOS**”. Ed. Radio Comunicaciones, Quito, Ecuador. 1996
- (2) ALVARADO, J. de D. “**VISCOSIDAD**”. En: Métodos para determinar propiedades Físicas de Industrias de Alimentos, Editores: Alvarado y Aguilera. Editorial ACRIBIA, S.A. ZARAGOZA- España. 2001
- (3) BIRD, R. B, STEWART, E. N, LIGHTFOOT, “Fenómenos De Transporte”. Ed. Reverte, 1998.
- (4) CRANE, C. O., “**FLUJO DE FLUIDOS EN VÁLVULAS, ACCESORIOS Y TUBERÍAS**”, Ed. McGraw Hill, USA, 1977
- (5) Doraiswamy, D., 2002. The Origins of Rheology: A Short Historical Excursion, Rheology Bulletin. 71(1). (Disponible en: http://www.rheology.org/sor/publications/Rheology_B/Jan02/Origin_of_Rheology.pdf)
- (6) Fellows, P. “**FOOD PROCESSING TECHNOLOGY - Principles and Practice**”. Second Edition. CRC Press LLC. 2000
- (7) GEANKOPLIS, Christie. “**PROCESOS DE TRANSPORTE Y OPERACIONES UNITARIAS**”, 3ª ed., Ed. Continental, México 1998
- (8) LEVENSPIEL, O. “**FLUJO DE FLUIDOS E INTERCAMBIO DE CALOR**”, edición en español, Ed. Reverté, España, 1993
- (9) Mc Cabe, W. Y Smith, J. C. (1998). “**OPERACIONES UNITARIAS DE INGENIERÍA QUÍMICA**”. 4 ed., Ed. Mc Graw Hill. México
- (10) Mott, Robert L. Mecánica de Fluidos Aplicada. Prentice Hall Hispanoamericana, 4ª Edición. 1996.
- (11) PERRY, Robert, et al. “**MANUAL DEL INGENIERO QUÍMICO**”, 7ª ed., Ed. McGraw Hill, USA, 1997
- (12) Reid, Robert C.; Prausnitz, John M.; Sherwood, Thomas K. The properties of gases and Liquids. McGraw-Hill Book Company. Third Edition.
- (13) Romo S., Luis “**Química - Física**”, 1ª ed., Ed. Universitaria (UCE), Quito – Ecuador. 1972
- (14) Sharma et al “Ingeniería de Alimentos: Operaciones unitarias y prácticas de laboratorio”. Ed. LIMUSA. México. 2003
- (15) STEFFE, James F., Ph.D., P.E.”**RHEOLOGICAL METHODS IN FOOD PROCESS ENGINEERING**”, 2a ed., Ed Freeman Press, USA, 1992
- (16) Welty, James R.; Wicks, Charles E.; Wilson, Robert. Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer. John Wiley and Sons. 1969